

UCH QATLAMLI TEMIR-BETON PANELLARNI QO‘LLASH VA LOYIHALASH

*Turapov Farxod Xursanovich, Abdumo‘minov Odina Rashidovich, Rajabov Ramazon Shuxratovich
O‘zbekiston Respublikasi. Termiz shaxri. Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar
universiteti*

Annatsiya. Hozirgi zamon kapital qurilishida beton va temir-beton konstruksiyalari asosiy materiallardan biri hisoblanadi. Bino va inshootlar qurilishida materiallarga sarflanadigan xarajatlarning 25% dan ortig‘i temir-beton konstruksiyalarga to‘g‘ri keladi. Buning asosiy sababi beton mahalliy material bo‘lib, uning xomashyo ba‘zasi respublikamizda yetarlidir. Beton va temir-beton o‘zining mustahkamligi, sovuqbardoshligi va uzoq muddatga chidamliligi kabi muhim xossalari bilan keng ko‘lamda qo‘llashga imkoniyat yaratmoqda. Yig‘ma temir-beton konstruksiyalarni ommaviy ravishda ishlab chiqarish respublikamizda 50-yillarning oxiri va 60-yillarning boshlarida rivojlana boshladi.

Kalit so‘zlar: Uch qatlamli, izolyatsion qatlam, temir beton, zamonaviy, texnologiya, konstruksiya, devorbop, panel, polistrol, keramzirt, vermikulit

Yig‘ma temir-beton konstruksiyalarni keng qo‘llanilishi qurilish muddatlarini sezilarli darajada qisqartirish, metal, yog‘och va shunga o‘xshash an‘anaviy qurilish materiallari sarfini keskin kamaytirish, ish unumdorligini oshirish imkonini beradi. Keyingi 20 yil ichida yig‘ma temir-betonni ommaviy qo‘llanilishi natijasida qurilishda ishchilar soni deyarli 50% ga qisqardi. Shunga qaramasdan yig‘ma temir-beton konstruksiyalarni kelajakda yanada kengroq qo‘llash, ularni samaradorligi va sifatini oshirish chora tadbirlari belgilanmoqda. Ularni amalga oshirish uchun quyidagi vazifalarni bajarish zarur:

- temir-beton konstruksiyalarni sifati va samaradorligini uzluksiz oshirib borish, metal sarfini kamaytirish, ishlab chiqarishda mehnat sarfini kamaytirish;
- samarali bog‘lovchi materiallar va armaturabop po‘lat ishlab chiqarishni, yuqori sifatli to‘ldiruvchilar, kimyoviy qo‘shimchalarni qo‘llash va betonning yangi turlarini ishlab chiqish;
- yig‘ma temir-beton va beton ishlab chiqarish usullarini tubdan yaxshilash, yuqori ishlab chiqarish quvvatiga ega bo‘lgan jihozlardan foydalanish;
- temir-beton ishlab chiqarish korxonalarida boshqarishni takomillashtirish;

Kirish. Bugungi kunda har bir soha mutaxassisi oldida tugallanadigan resurslarni, yoqilg‘i energiya resurslarini tejash muhim masala sifatida turibdi. Quruvchi hamda qurilish materiallari ishlab chiqaruvchilar ham bundan mustasno emas. Qurilish materiallari orasida issiqlik energetika resurslarini ancha tejoychi, issiqlikni tutib turuvchi qurilish materiallari, bloklari, konstruksiyalari mavjud. Bunday qurilish materiallariga yengil to‘ldiruvchilar asosidagi yengil betonlar, ko‘p qatlamli panellar va bloklarni va boshqa ko‘plab qurilish materiallarini ko‘rishimiz mumkin.

Ko‘p qatlamli panellarni ko‘pgina hollarda uch qatlamli panellar ko‘rinishida ko‘rishimiz mumkin. Uch qatlamli panellar turli xil ko‘rinishda bo‘lishi mumkin. Masalan ikki tarafi metall o‘rta qismi issiqlik izolyatsion material hisoblanadi. Yana boshqa turi ikki tarafi og‘ir beton o‘rta qismi issiqlik izolyatsion material (yengil beton, penopolistirool va boshq.). Ko‘p qatlamli devorlarni bugungi kunda monolit ko‘rinishida ham uchratish mumkin. Juda ko‘plab rivojlangan hamda Yevropa mamlakatlarida bir qavatli hamda ko‘p qavatli binolar qurilishida uch qatlamli devor panellarini foydalanilayotganini ko‘rishimiz mumkin.

Uch qatlamli devor panellaridan tashqari bevosita qurilish obektlarida tayyorlanayotgan monolit devor ko‘rinishidagi uch qatlamli devorlarni ko‘rish mumkin. Monolit devor panellarining ba‘zilarida issiqlikni, sovuqni o‘tkazmaydigan, issiqlik saqlovchi qatlam devorning ikki tarafida joylashgan bo‘lib, o‘rta qismi asosiy yuk ko‘taruvchi og‘ir betondan tayyorlangan qatlam bo‘lishi mumkin. Ba‘zi qurilish maydonlarida esa aksincha bo‘lib devorning ikki tomoni asosiy yuk ko‘taruvchi og‘ir betondan tayyorlangan qatlam bo‘lsa devorning o‘rta qismi issiqlikni saqlovchi qurilish materiali yoki boshqa bir

yengil to‘ldiruvchilar asosidagi betonlar ham bo‘lishi mumkin. Turar-joy qurilishining hozirgi davr rivojlanishidagi asosiy muammolaridan biri yoqilg‘i-yenergetik manbalari sarfini kamaytirish bo‘lib, bu borada nafaqat qurilish materiallarini ishlab chiqarishda, balki bino va inshootlarni ekspluatatsiya qilishda ularni isitish uchun sarflanayotgan energiyani tejash asosiy masala bo‘lib qolmoqda.

1-rasm. Monolit ko‘rinishidagi uch qatlamli panel

Hozirda bino va inshootlarni isitish uchun yalpi energetik resurslarning qariyb 35% sarflanmoqda. Yevropa mamlakatlariga nisbatan, MDX mamlakatlarida yagona turar-joy maydoni uchun 2-3 marta ortik energiya sarflanmoqda. Xuddi shunday Rossiyadagi ko‘p qavatli turar joy binolaridagi issiqlik sarfi 350-550 KVTs/(m² yil) ni tashkil etsa, kottedj turidagi aloxida uy-joylarda bu ko‘rsatkich 600-800 ni tashkil etadi. Germaniyada, masalan, xovli-joy turidagi binolarda o‘rtacha 250 kVTs/(m² yil), Shvetsiyada -135 kVT s/(m² yil). Eng sifatli chet el turar joy binolariga 90-120 kVT s/(m² yil) energiya sarf qilinadi. Aniqlanishicha, shartli ravishda olingan turar joyning alohida issiqlik yo‘qotish ko‘rsatkichlari quyidagicha: devor orqali - 36%, derazadan - 24%, orasida infiltratsiyalanuvchi havo bo‘shlig‘i bo‘lgan deraza tirqishlaridan - 37% ga teng. Boshqa qiymatlar bo‘yicha: devor orqali - 45% deraza va eshik - 33 %, tom va orayopmalar orasidan -22% ni tashkil qiladi.

Mazkur qiymatlarga ko‘ra issiqlik yo‘qotilishini kamaytirish maqsadida eng avvalo uy joylarning devor va orayopmalari issiqlik saqlovchi katmlar bilan jihozlashnishi talab etiladi. To‘siq konstruksiyalarining termik qarshiligini oshirishga butun dunyo va MDX davlatlarida katta ahamiyat berilmoqda.

Misol sifatida Rossiyaning qurilish qumitasi tomonidan chiqarilgan 1994-yil 25-martdagi qarori bilan yonilg‘i energetik manbalarni iqtisod qilish maqsadida yig‘ma temir-beton turar joy va jamoat binolari qurilishida zichligi 900 kg/m³ dan yuqori bo‘lgan materialdan tayyorlangan bir qatlamli panellarni qo‘llash man etilib, ularni uch qatlamli yoki termovkladishli panellar bilan almashtirish tavsiya etilgan. 1995-yil 1-sentabrdan QMQII-3-79 "Qurilish issiqlik texnikasi" qurilish me‘yorlari va qoidalarining 3-bandiga o‘zgartirishlar kiritilgan bo‘lib, unda to‘siq konstruksiyalarining issiqlik-texnik xarakteristikalarini bosqichma-bosqich ko‘tarish nazarda tutiladi. Xorij mamlakatlarida uy-joy qurilishida keng ko‘lamda ko‘p qatlamli devor konstruksiyalari iqtisodiy issiqlikni saqlovchi materiallar bilan qo‘llaniladi.

Xalqaro kengashning qurilish bo‘yicha bergan ko‘rsatkichlarida, bunday panellarning ulishi yetakchi Yevropa mamlakatlarida juda samarali va u 75 dan 100% gachani tashkil qiladi. Hatto, Janubiy Koreya iqlim sharoitlari O‘zbek iqlimi sharoitlariga yaqin bo‘lgan mamlakatlarda ham ko‘p qatlamli konstruksiyalarning ulishi juda yuqoridir. O‘zbekistonda ko‘p qatlamli konstruksiyalardan foydalanish uncha yuqori emas. Faqat ba‘zi sanoat binolarida sendvich tipidagi uch qatlamli panellarni ya‘ni ikki

tarafi metal o'rta qismi issiqlik saqlovchi panellarni uchratish mumkin. Bunday sendvich tipidagi panellar foydalanilayotganiga uncha ko'p vaqt bo'lmagan bo'lsa ham yaxshi samara beradi, ammo ko'p qavatli va boshqa binolarda yuk ko'tarish qobiliyati pastroq bo'lganligi hamda tan narxi yuqori bo'lganligi sababli foydalanish ancha past. Mustaxkamlik jihatdan ham tayyorlashda ham tabiiy homashyolardan foydalanish mumkinligidan ham issiqlikni saqlash jihatidan ham eng muhimi ko'p qavatli turar joy binolarida qo'llash mumkinligidan eng samarali panellar bu uch qatlamli samarali issiqlikni saqlovchi panellar hisoblanadi. Energiya saqlash muammolarini xal etishdagi muhim qadam, shunday konstruksiyalarni Respublikamiz qurilishlarida qo'llashni keng yo'lga qo'yishdir.

Xulosa. QMQ 2.09.15-97 "Qurilish issiqlik texnikasi" nomli respublika me'yoriy xujjati amalda joriy etildi va unda to'siq konstruksiyalariga qo'yiladigan talablar sobiq ittifoq davridagi me'yorlarga nisbatan yanada oshirildi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2000-yil 9-oktabr 389-sonli qarori bilan Respublika Davlat Arxitektura Qurilish zimmasiga binolarni issiqlik izolyatsiyasi bo'yicha me'yorlar ishlab chiqish topshirildi. Uch qatlamli panellar uchun issiqlik saqlaydigan o'rta qatlam zichligi 300-500kg/m³, siqilishga mustaxkamligi 0,5-2,5MPa bo'lgan betonlarni qo'llash samarali bo'lib, qo'llanilib kelinayotgan bir qatlamli yengil betonlarga nisbatan ularning issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti 2,5-4 marta past bo'lishi talab etiladi. Ushbu hollarda an'anaviy qo'llanilib kelinayotgan to'ldiruvchilar(perlit, keramzit va uning turlari), amorf(g'ovak) lashtirilgan strukturali to'ldiruvchilar (penosteklogranulyant, azerit, barotelit, diolit va steklozit), qo'llanilishi mumkin bo'lib, ularning issiqlik o'tkazuvchanligi kristall strukturadagi, yog'och va qishloq xo'jaliga chiqindilaridan olinadigan hamda ko'pchitilgan polimer donachalarga nisbatan 25-30% ga past bo'ladi.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60 son —2022-2026 yillarda yangi O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi to'g'risidagi Farmoni
2. Role of filler in porozed arbolt, TF Khursanovich Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10 (11), 1108-1109
3. Study of the physical-mechanical properties of foam-concrete, TF Khursanovich American Journal of Research in Humanities and Social Sciences 14, 26-30
5. Production of insulation boards based on crushed cotton and cement TF Khursanovich American Journal of Pedagogical and Educational Research 12, 232-235
6. Use of heat insulation wall materials in construction, FK Turapov American Journal of Technology and Applied Sciences 5, 27-30
7. Dry construction mixed for foam concrete TF Khursanovich Academicia Globe: Inderscience Research 3 (05), 201-204
8. Исследование влияния суперпластификаторов на физико-механические свойства бетона, ФХ Турапов, АК Холтаева Проблемы геологии и освоения недр, 477-478
9. Penobeton uchun xomashyolar tasnifi "Arxitektura-qurilish sohalarida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirishning dolzarb muammolari". -texnik konfrensiya, 2024-yil.
10. Sdj-1 qo'shilgan sement toshining fizik-mexanik xossalari"World of science" republican scientific journal. -texnik jurnal, 2024-yil. 7.235